

ББК 26.8+32.97
УДК91(07)+6П2.154.5
У 40

ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОМПЮТЕРИ ДАР ДАРСҲОИ ГЕОГРАФИЯ

УМАРОВА ЗАРРИНА ШОМУХТОРОВА
ОХУНОВА САНАМ АБДУРАЗАҚОВНА

Муаллимони калони кафедраи геоэкология ва методикаи таълими факултети
геоэкология ва туризми МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон
Ғафуров”

АЮБОВА НИЛУҒАР АҚРАМҚОНОВА

Муаллимаи фанни география муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №23 –и шаҳри
Хучанд

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур доир ба масъалаи истифодаи воситаҳои техникӣ ба монанди компютер дар дарсҳои география шарҳ дода шудааст. Бартарияти асосии истифодаи воситаи техникӣ дар дарсҳои география ҷудо карда шудааст. Инчунин аҳаммияти воситаҳои компютерӣ дар дарсҳои география ва қисматҳои он шарҳ дода шудааст. Истифодаи воситаҳои техникӣ аз ҷумла компютер барои дохил кардани захираҳои маълумотҳои нав, ки ин донишҳо барои шавқманд намудани хонандагон дар дарсҳои география равона карда шудааст, имконият медиҳад.

Калимаҳои калидӣ: воситаҳои техникӣ, раванди таълим, салоҳияти омӯзгори география, дарсҳои географӣ, захираҳои иттилоотӣ, муҳити таълимӣ.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования технических средств, таких как компьютеры, на уроках географии. Подчеркнуто главное преимущество использования технических средств на уроках географии. Также объясняется значение компьютерных средств на уроках географии и их компонентов. Использование технических средств, в том числе компьютеров, позволяет включать новые ресурсы данных, направленные на вовлечение учащихся в уроки географии.

Ключевые слова: технические средства, образовательный процесс, компетентность учителя географии, уроки географии, информационные ресурсы, образовательная среда.

Annotation. This article discusses the use of technology such as computers in geography lessons. The main advantage of using technology in geography lessons is highlighted. The importance of computer technology in geography lessons and its components is also explained. The use of technology, including computers, allows for the inclusion of new data resources aimed at engaging students in geography lessons.

Key words: technical means, educational process, competence of geography teacher, geography lessons, information resources, educational environment.

Дар замони муосир яке аз асбобҳои зарурии рӯзмарраи компютер ба ҳисоб меравад, ки ин таҷҳизот на танҳо байни илмҳои гуногун, инчунин дар ҳамаи фаъолияти инсон мавқеи зарурӣ пайдо кардааст. Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳангоми гузариши марҳилаҳои соҳаи маориф кӯшиш намудааст, ки дар ҳамаи муассисаҳои таълимиро бо компютер таъмин намояд. Зеро дар назди муассисаҳо вазифае истодааст:

- тамомкунандагонро ба муҳити нави фаъолияти инкишофёбанда, мунтазам тағйирёбанда, омода намудан;

- таъмини имконияти гирифтани таълими оянда бо воситаи восиаҳои техникаи муосири таълим;

Бояд қайд кард, ки яке аз омилҳои асосие, ки сифати таълимро муайян менамояд, сатҳи омодагии ҳуди омӯзгори география ба ҳисоб меравад. Талаботи асосии омӯзгор ҳангоми гузаштани дарсҳои босалоҳият ин пеш аз ҳама донишҷӯи фанни худ, сатҳи касбияти омӯзгор дар тадқиқотҳои муосир, маҳорати педагогӣ ҳангоми гузаштани дарсҳо ва методҳои вобаста ба мавзӯ, маҳорат ва малакаи интиҳоби метод ва технологияҳои муосир вобаста ба раванди таълим ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2012 мунтазам гузариш ба муносибати салоҳиятнокӣ ба роҳ монда шудааст. Барои омӯзгорони фанни география “Роҳнамои салоҳиятнокӣ” аз ҷоп гардида дастрасӣ омӯзгорон гардидааст, ки дар он вобаста ба мавзӯ пеш аз ҳама донишҷӯи географӣ, методҳои дарс ва роҳҳои истифода бурдани онҳо пешниҳод гардидааст. Инчунин салоҳиятнокии касбияти омӯзгори география чунин маҳоратҳоро дар бар гирад:

- ҷамъи донишҳои илмӣ;
- таҳлили маводи таълимӣ оид ба фан
- интиҳоби метод ва технологияи методӣ дар раванди дарс;
- истифодаи фаъолияти муносиб дар раванди омӯзиш;
- истифодаи технологияи инноватсион дар таълим ва ғайраҳо.

Ҳангоми дуруст истифода бурдани компютерҳо дар дарсҳои география барои ташаккулёбии салоҳиятнокии экологӣ, ки дар навбати худ ҷамъи намудҳои таҷриба ва фаъолияти омӯзиши самти экологиро дар бар мегирад. Дар замони муосир дар раванди таълим истифодаи якҷанд воситаҳои интерактивӣ барои ташаккули маданияти экологӣ вучуд дорад.

Аз ин лиҳоз, аҳамияти компютерҳо дар дарсҳои география хеле калон аст, зеро он раванди баробарвазнии таълимро таъмин намуда, хонандагонро барои худомӯзиши инкишоф дода, баро чуқур омӯхтану дидани маводи таълимӣ имконият медиҳад.

Хусусиятҳои асосии истифодаи компютерҳо дар дарсҳои география чунин имкониятҳоро доро аст:

- Ҳангоми гузаштани мавзӯҳои географияи табиӣ (синфи 6), ки он фундаменталӣ ба ҳисоб меравад, бо воситаи нишон додани видеороликҳо, суратҳо, аксҳо шинос мегарданд.
- Ҳангоми истифодаи муаррифӣ дар слайдҳо мо метавонем харитаҳои зинда гардонем.
- Намоиши васеи гуногунии табиат, олами набототу ҳайвонот. Инчунин таъсиррасонии инсоният ба табиатро бо воситаи видеоролик, сурат, муляж намоиш диҳем;
- Пайдо намудани тасаввуроти маводҳои географӣ дар хонандагон;
- Ба дарсҳои география ҳангоми муаррифӣ ҷалб намудани хонандагон

Ҳангоми гузаштани мавзӯҳои душворӣ географӣ истифодаи воситаҳои техникӣ осон мегардонад. Дар қисми ташкилӣ мо метавонем ба хонандагони ҳангоми истифодаи методи “Ҳучуми ақлӣ”, “Кластер” ва “Диаграммаи Венн” саволҳо ё расмҳои супориширо аз слайдҳо нишон диҳед.

Диagramмаи Венн

Ҳангоми баён мавзӯ ва баррасии он метавонем масъалагузориро на бо сухан балки бо нишон додани объекти омӯхташаванда ва масъалагузошташуда нишон диҳем. Масъалаҳо метавонанд дар як қатор бо наворҳо, расмҳо аз китоби дарсӣ, ки шарҳро талаб мекунанд, чой дода шаванд. Мавзӯи нав ба таври системавӣ фаҳмонида шавад ва пайдарҳамӣ аз тахтаи электронӣ нишон дода мешавад, ки ҳамиштирокии хонандагон ва омӯзгор ба амал меояд. Ҳама гуна қисм ё ҳодисаро ба қисмҳо ҷудо кардан мумкин

- Фаҳмишҳо он ки системаҳо аз қисмҳо иборатанд, имконият медиҳад:

- бидонем, ки олам якхела нест
- Системаро омӯзем ва ҳар як қисмати онро дар алоҳидагӣ таҳлил намоем
- Бифаҳмем, ки як система аз дигараш чӣ фарқ дорад

Баъди он омӯзгори география бо воситаи компютер слайдҳо намоиш дода мешавад, ки имкониятҳои муаррифӣ афзун мешаванд. Пайдарҳамии намоишҳо аз мазмуни маводи омӯхташаванда, қобилиятҳои дарккунии хонандагони синф ва фаъолияти омӯзгор вобаста аст. Дар қисмати мустаҳкамкунии мавзӯӣ бо метавонем “Чистонҳои географӣ” – ро истифода намоем.

Бевосита хангоми истифодаи чунин намоишҳо ба монанди расмҳо аз китоби дарсӣ, аниматсияҳо, слайдҳо, атласҳои географӣ, видеодарсҳо, харитаҳо ва монанди инҳо ба шуури хонандагон таъсир расонида, дар хонандагон фаҳмиш ва тасаввуроти ҳаёли ташаккул меёбад. Шавқи баланд дар раванди дарсҳои география инчунин метавонанд интихоби слайдҳо ва сохтани онҳо барои синфи мувофиқ бошад хуб аст. Дар ин ҷо аз тарафи омӯзгор аҳамияти доимӣ ба ҷавобҳои хонандагон, барои фаҳмидани сифати азхудкунии маводро аз рӯи ин ё он мавзӯӣ ё бобро талаб мекунад.

Вобаста ба тахассусияти курси география ҳамчун фанни таълимӣ метавон чунин намудҳои барномаи компютериро ҷудо намуд:

- Омӯзишӣ;
- Назоратӣ;
- Инкишофдиҳӣ;
- Намоишӣ;
- Мултимедиаӣ – китобӣ;
- Маълумотдиҳӣ.

Дар муассисаҳои таҳсилоти ҷумҳурӣ аксар муаллимон ҳангоми омода намудани слайдҳои худ аз барномаи Power Point истифода мебаранд, ки он барои сохтани лексияи компютери – дарс – презентатсия имконият медиҳад. Ин барои мустаҳкам намудани дониш, маҳорат ва малака, такрори мазкуи гузашта, пайдарпайии дониши хонандагон шароит фароҳам меорад.

Ҳангоми таҳлили гуфтаҳои болоӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки истифодаи технологияи компютерӣ дар дарсҳои география барои ташаккули муҳити таълимӣ барои хонандагон имконият дода, раванди таълимро боз ҳам хубтар мегардонад. Ин муносибат хонандаро барои интихоби дурусти маълумот, коркарди он, таҳлили он, ки қисми асоси барои ташаккули салоҳияти технологияи компютерӣ ба шумор меравад, роҳнамоӣ намояд.